

संस्कृतसाहित्ये आदर्शनार्यः

डा. के. वरलक्ष्मीः

उपनिदेशिका संस्कृत अकाडमी

(राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेन मानिता आदर्शशोधसंस्था) उस्मानियाविश्वविद्यालयः, हैदराबाद-५००००७

प्राचार्या

संस्कृतविभागः सिलिकानान्धविश्वविद्यालयः अमेरिका, varalakshmihari@gmail.com

Ph.No. 9652593223

सारः -

मन्त्रद्रष्टुषु नार्यः अपि आसन्निति वैदिकवाङ्मयानुशीलनेन स्पष्टीभवतिऋग्वेदस्य दशममण्डले नैकाः ऋषिकाः दरीदृश्यन्ते । श्लोकेस्मिन् दिलीपपत्नीं सुदक्षिणां सुन्दरैरुपमानैः ललितललितपदैः कालिदासः वर्णयामासनारीमणीनां गुणगणाः ये कविभिः संस्कृतसाहित्ये संस्तुताः कीर्तिताश्च ते समाजे बहुधा प्रभावं जनयन्ति । रामादिवत् वर्तितव्यम् न तु रावणादिवत् इति यं मम्मटः आदर्शपुरुषरूपेण रामं कथयति । भारते रामायणमहाभारतयोः भूयान् प्रभावः अस्ति । विशिष्य अनयोः इतिहासकाव्ययोः नारीरत्नानि प्रातःस्मरणयोग्यानीति भारतीयानां विश्वासः। दशममण्डले नैकाः ऋषिकाः दरीदृश्यन्ते घोषा गोधा विश्ववारा अपालोपनिषन्निषत् । ब्रह्मजाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितिः इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोर्वशी लोपामुद्रा नद्यश्च नारी शश्वती श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रीलाक्षा सापथराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा । रात्री सूर्याथ च सावित्री ब्रह्मिषदन्य ईरिताः इति बृहद्देवता नाम्नि ग्रन्थे ऋषिकाः उल्लिखिताः ।

भारते रामायणमहाभारतयोः भूयान् प्रभावः अस्ति। विशिष्य अनयोः इतिहासकाव्ययोः नारीरत्नानि प्रातःस्मरणयोग्यानीति भारतीयानां विश्वासः।

अहल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा।

पञ्चकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्॥

आ पौराणिककालात् पतिव्रतानां नारीणामेतासां पवित्रचरित्रवर्णनं भारतीयनारीसमाजे प्रभावं जनयति । सीता सावित्री दमयन्ती द्रौपदी इत्यादयः नार्यः नारीभिः स्तूयन्ते। तासां चरित्रावगमनम् अनुसरणं च अस्माकं आद्यं कर्तव्यं स्यात् ।

कूटशब्दाः

मन्त्रद्रष्टारः ऋषिकाः, ब्रह्मवादिन्यः, पञ्चकन्याः सत्यकामजाबाला गार्गी सीता सावित्री मदालसा च ।

प्रस्तावना -

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥¹

आवैदिककालात् नार्यः समाजे पूजास्थानम् अलङ्कुर्वन्तीति प्रमाणयति अयं मनुस्मृतिगतश्लोकः। विषयोयं संस्कृतसाहित्यपरिशीलनेन आदर्शनारीपात्रचित्रण-अनुशीलनेन ज्ञायते। कविभिः विहितेन आदर्शपूर्णजीवनवर्णनेन नारीणां महत्त्वम् अवर्धत। वैदिके पुराणे इतिहासे काव्ये नाटके च वाङ्मये आदर्शनार्यः कथं वर्णिताः। ताः कथं भारतीयसमाजे प्रभावम् अजनयन्निति यथाक्रमं नातिविस्तरेण प्रस्तूयते।

प्रक्रिया -

वेदवाङ्मयस्य उपनिषद्वाङ्मयस्य पुराणवाङ्मयस्य रामायणस्य महाभारतस्य च नारीसम्बद्धसंवादाः विलापाः विभिन्नप्रसङ्गाः अनुशीलिताः क्रोडीकृताश्च। संस्कृतवाङ्मये कविभिः चित्रितानि आदर्शनारीपात्राणि विश्लेषितानि। आदर्शनारीणां बुद्धिकुशलता विवेकशीलता आचारसम्प्रदायपालने निष्ठा च प्रमाणिता।

1. वैदिकवाङ्मये आदर्शनार्यः

वेदोऽखिलः धर्ममूलम्। इत्युच्यते आर्यैः। तादृशे अपौरुषेये वैदिकवाङ्मये मन्त्रद्रष्टारः इति ये कीर्त्तिताः तेषु नार्यः अपि सन्तीति वैदिकवाङ्मय-अनुशीलनेन स्पष्टीभवति। शतरूपा देवहूतिः अनसूया सन्ध्या अरुन्धती लोपमुद्रा विदुला गार्गी वाचक्नवी मैत्रेयी विश्वला इन्द्रसेना जुहूः जाबाला शाण्डिली शशीयसी शची पौलोमी मदालसा इतरा सुकन्या ममता सावित्री सुलभा चूडाला धर्मव्रता आत्रेयी घृष्णा उशिजा श्रुतावती धरा सुमना चण्डपत्नी कर्कटी वेदवती सरमा सूर्या सावित्री विश्ववारा अपाला घोषा उर्वशी वागाम्भ्रणी श्रद्धा कामायनी शाश्वती आङ्गीरसी जरिताः वैवस्वती यमी रोमशा अदितिः अदितिदाक्षायणी गोधा प्राजापत्या दक्षिणा सिकता निवावरीः वसुकुपत्नी इन्द्राणी सर्पराज्ञीः सुदितिः इन्द्रमाता शिखण्डिन्यः रात्रिः चेति ऋषिकाः दरीदृश्यन्ते। बृहद्देवता इति नाम्नि ग्रन्थे अपि ऋषिकाः उल्लिखिताः। घोषा गोधा विश्ववारा अपाला ब्रह्मजाया जुहूः लोपामुद्रा शाश्वती शची पौलोमी इन्द्रमाता सरमा रोमशा ऊर्वशी लोपामुद्रा नद्यः यमी शाश्वती श्रीः लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा दक्षिणा रात्री सूर्या सावित्री च ब्रह्मवादिन्यः इति कीर्त्तिताः। निवावरी वसुकुपत्नी इत्यादयोपि दृश्यन्ते।²

1.1 लोपामुद्रा अगस्त्यमुनेः धर्मपत्नी। ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य 179 तमे सूक्ते लोपामुद्रया रचितौ द्वौ मन्त्रौ स्तः। महाभारते अपि लोपामुद्रायाः कथा दृष्टिगोचरीभवति।

1.2 विश्वला युद्धविशारदा ऋषिका। ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य 112, 116, 117, 118 तमेषु दशममण्डलस्य 39 तमे च सूक्तेषु विश्वलायाः उल्लेखः दृश्यते। खेलनामकस्य राज्ञा सह तस्य पत्नी विश्वला समराङ्गणं गत्वा युद्धयन्ती छिन्नपादा सञ्जाता। अश्विनीकुमारयोः अनुग्रेण कृतकपादं प्राप्य शत्रून् पराजितवतीति (ऋग्वेदः 1-116-15) श्रूयते।

1.3 इन्द्रसेना वीरयोषा ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य दशमसूक्ते उल्लिखितास्ति। नलस्य पुत्रीयं नलायनी मुद्गलानीत्यपि ख्यातिं गता। गोधनस्वामिनः मुद्गलस्य पत्नीयं स्वधेनूः अपहृतवतः तस्करान् अनुधावतः पत्युः सारथ्यं पश्चात् सेनापतित्वञ्च स्वीकृत्य शौर्येण अयुध्यत।

1.4 जुहूः ब्रह्मणः पुत्री देवगुरोः बृहस्पतेः पत्नी च ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 109 तमसूक्तस्य ऋषिकास्ति। सोमेन अपहृता तेन बलात्कृता चेयं निरपराधिनीति सप्तर्षीणाम् उद्धोधनम् अङ्गीकृत्य पत्या परिगृहीतासीत्।

1.5 शशीयसी धीरयोषा ऋग्वेदस्य पञ्चममण्डलस्य 61 तमे सूक्ते वर्णिता*। दुर्व्यसिनिनः तरन्तराजस्य पत्नीयं अराचकतामये राज्ये शान्तिमयं वातावरणम् प्रतिष्ठापयितुं सफला अभूत्।

1.6 **शचीपौलोमी** मानिनी ऋषिका *ऋग्वेदस्य दशममण्डले 159 तमे शचीपरके सूक्ते दरीदृश्यते। गृहस्य ध्वजोहं मद्देहस्य शिरः इत्यादीनि तस्याः वचनानि योषिद्भ्यः प्रेरणाप्रदानि सन्ति।

1.7 **सरमा** काचित् देवशुनी दशममण्डलस्य 107 तमे सूक्ते वर्णिता। आङ्गिरसानां धेनूः चोरितवतां फणिनामकानां असुराणां ग्रहणाय इन्द्रेण प्रेषितः सुपर्णनामकः पक्षी प्रलोभवशात् स्वामिद्रोहमाचरति। इन्द्रः देवशुनीं सरमां तत्कार्ये नियुङ्क्ते। स्वामिभक्तिपरायणा सरमा कार्यं दक्षतया निरूढवती।

1.8 **सूर्यासावित्री** ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 85 तमसूक्ते दृश्यते। सूर्यस्य पुत्री प्रजापतिना पालितास्ति इयम्। अस्याः विवाहः अत्र वर्णितः। सूक्तेस्मिन् ये मन्त्राः दृश्यन्ते ते अतीव लोकप्रसिद्धाः विवाहमन्त्राः सन्ति। गृभ्णामि ते सौभगत्वाय हस्तम् इति मन्त्रः अस्मिन् सूक्ते एव दृश्यते।

1.9 **विश्ववारा** अत्रिवंशजा। ऋग्वेदस्य पञ्चममण्डलस्य 28 तमं सूक्तं अस्याः नाम्ना एव दृश्यते। सुखमयवैवाहिकजीवनाय सा यज्ञं करोतीति वर्ण्यते।

1.10 **अपाला** ऋग्वेदस्य अष्टममण्डलस्य 91 तमे सूक्ते वर्णिता। अस्मिन् सूक्ते सप्त ऋचः सन्ति। विवाहानन्तरं चर्मव्याधिपीडिता इयं पत्या परित्यक्ता। पितृगृहमाश्रित्य इन्द्रं प्रसत्रीकृत्य वरान् प्राप्तवती।

1.11 **घोषा** आङ्गिरसगोत्रस्य दीर्घतममहर्षेः पौत्री महर्षेः कक्षीवतः पुत्री चासीत्। कुष्ठरोगपीडिता सा ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 39 40 सूक्तयोः मन्त्रद्रष्टी आसीत्। अश्विनौ प्रसत्रीकृत्य स्वरोगं निवार्य सुखमयं संसारजीवनं चकार घोषा आदर्शनारीति कथने नास्ति संशीतिलेशः।

1.12 **उर्वशी** ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 95 तमसूक्ते दृश्यते। अप्सरसः उर्वश्याः चन्द्रवंशस्य महाराजस्य पुरुरवस्य च मध्ये प्रवृत्तः संवादः अस्य सूक्तस्य वर्णनविषयः।

1.13 **वागाम्भणी** अम्भ्रणर्षिपुत्री वाक् ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 125 तमसूक्तस्य ऋषिका।

1.14 **श्रद्धा कामायनी** ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य 151 तमसूक्तस्य देवतेयं पञ्चमन्त्राणां ऋषिकास्ति।

1.15 **शाश्वती आङ्गीरसी** आङ्गीरसगोत्रोत्पन्ना अष्टममण्डलस्य प्रथमसूक्तस्य अन्तिमरुचः ऋषिका।

1.16 **जरिताः** दशममण्डलस्य 142 तमसूक्तस्य ऋषिका एषा महाभारतस्य आदिपर्वाणि अपि वर्णिता।

1.17 **वैवस्वती यमी** सरण्यसूर्ययोः पुत्री इयम्। सोदरेण यमेन दैहिकसम्बन्धम् अपेक्षमाणा यमी सोदरेण यमेन उद्धोदिता। ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य दशमसूक्ते एतयोः संवादः दृश्यते। अस्मिन्नेव मण्डले 154 तमसूक्तस्यापि एषा ऋषिकास्ति।

1.18 **रोमशा** ऋग्वेदस्य प्रथममण्डलस्य 126 तमसूक्तस्य अन्तिममन्त्रस्य ऋषिकास्ति। बृहस्पतेः पुत्री भावभव्यस्य भार्या एषा अन्वर्थनामधेयासीत्। तस्याः देहः रोममयः इत्यतः पत्या परित्यक्तासीत्।

1.19 **अदितिः** ऋग्वेदस्य चतुर्थमण्डलस्य 18 तमसूक्तस्य सप्तमर्चः ऋषिका। मम पुत्रः इन्द्रः वृत्रासुरं हत्वा सरितः प्रवाहशीलाः चकारेति वर्णयति।

1.20 **अदितिदाक्षायणी** दशममण्डलस्य 72 तमसूक्तस्य ऋषिका सृष्टिक्रमं वर्णयति।

1.21 **गोधा** दशममण्डलस्य 134 तमसूक्तस्य षष्ठसप्तमयोः ऋचोः ऋषिका। इन्द्रस्तुतिः अत्रत्यः वर्णनविषयः

- 1.22 **प्राजापत्या दक्षिणा** दशममण्डलस्य 107 तमसूक्तस्य ऋषिका दक्षिणायाः महत्त्वं वर्णयति।
- 1.23 **सिकता निवावरीः** नवममण्डलस्य पवमानसोमदेवताकस्य 86 तमसूक्तस्य दशमन्त्राणां ऋषिका
- 1.24 **वसुक्रपत्नी** इन्द्रपुत्रस्य वसुक्रस्य भार्या दशममण्डलस्य अष्टाविंशतितमसूक्तस्य ऋषिका। द्वादशमन्त्रेषु इन्द्रवसुक्रयोः स्तुतिः विहिता।
- 1.25 **इन्द्राणी** दशममण्डलस्य इन्द्रदेवतापरकस्य 86 तमसूक्तस्य ऋषिका।
- 1.26 **सर्पराज्ञी** ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य सूर्यदेवताकस्य 189 तमसूक्तस्य ऋषिका। गायत्रीच्छन्दसि तिस्रः ऋचः सन्ति।
- 1.27 **सुदितिः** अष्टममण्डलस्य अग्निदेवताकस्य 15 मन्त्रयुतस्य 71 तमसूक्तस्य त्रिषु मन्त्रद्रष्टुषु अन्यतमा।
- 1.28 **इन्द्रमाता** ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य इन्द्रदेवताकस्य पञ्चमन्त्रात्मकस्य 153 तमसूक्तस्य ऋषिका।
- 1.29 **शिखण्डिन्यः** ऋग्वेदस्य नवममण्डलस्य पवमानसोमपरकस्य 104 तमसूक्तस्य मन्त्रद्रष्टुः कश्यपमुनिपुत्र्यः।
- 1.30 **रात्रिः** भरद्वाजपुत्री ऋग्वेदस्य दशममण्डलस्य अष्टमन्त्रयुतस्य 127 तमसूक्तस्य ऋषिका।

२. उपनिषद्वाङ्मये आदर्शनार्यः

1.1 **गार्गी वाचक्नवी** गर्गगोत्रसमुत्पन्ना वचक्नुमुनिकन्या च। विदेहराजस्य जनकस्य बहुदक्षिणायागसन्दर्भे आयोजिते ब्रह्मसंसदि इयं गार्गी भागं गृहीत्वा याज्ञवल्क्येन साकं शास्त्रार्थम् अकरोत्। बृहदारण्यकोपनिषदः तृतीयाध्यायस्य षष्ठे ब्राह्मणे शास्त्रार्थोऽयं दरीदृश्यते।

अथ हैनं गार्गी वाचक्नवी पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदं सर्वमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप ओताश्च प्रोताश्चेति।³

1.2 **मैत्रेयी** – गार्ग्याः भागिनेयी मैत्रेयी याज्ञवल्क्यस्य पत्नी। याज्ञवल्क्यः स्वसम्पत्तिं विभज्य स्वभार्याभ्यां कात्यायनीमैत्रेयीभ्यां दत्त्वा सन्यासाश्रमं स्वीकर्तुं मतिं चकार। मैत्रेयी भौतिकसम्पदि अनासक्ता पतिम् आध्यात्मिकसम्पत्तिम् अयाचत। बृहदारण्यकोपनिषदः द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थमण्डले चतुर्थाध्यायस्य पञ्चममण्डले याज्ञवल्क्य-मैत्रेयीसंवादः दृश्यते।

सा होवाच मैत्रेयी येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्यां यदेव भगवान् वेद तदेव मे ब्रूहीति। होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नस्सती प्रियं भाषस एह्यास्व व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य तु मे निदिध्यासस्वेति।⁴

1.2 **जाबाला** सत्यकामस्य माता काचित् दासी छान्दोग्योपनिषदि दरीदृश्यते। सा अतीव सत्यनिष्ठावती पुत्रं विद्यावन्तं कर्तुं गौतमाश्रमं प्रेषितवती। अपरिचितपुरुषात् प्राप्तं पुत्रं गोत्रविषये सत्यकथने प्रेरितवती जाबाला नूनम् आदर्शनारीत्वेन स्तुत्यर्हा।

1.3 **इतरा** माण्डुकीमुनेः पत्नी महीदासस्य माता चासीत्। पत्युः निरादरणपात्रतां गता माता पुत्रं गुरुकुलाध्ययने प्रेरितवती। इतरायाः पुत्रेण महीदासेन विरचितं ब्राह्मणं ऐतरेयब्राह्मणमिति आरण्यकम् ऐतरेयारण्यकमिति उपनिषच्च ऐतरेयोपनिषदिति प्रसिद्धिं गताः। यद्यपि पत्युः निरादरणपात्रतां गता तथापि पुत्रस्य आदरणपात्रतां गता इतरा अजरामरा अभूत्।

2 पुराणवाङ्मये आदर्शनार्यः

2.1 शतरूपा ब्रह्मसृष्टेः आद्या योषा स्वायम्भुवमनुपत्नीति ब्रह्माण्डपुराणे वर्णिता। महातपस्विनी पतिव्रता आदर्शनारीयं इति स्तूयते।

2.2 देवहूतिः स्वायम्भुवमनुशतरूपयोः तिसृषु पुत्रीषु अन्यतमेयं तपोनिधिं कर्दममहर्षिं पतित्वेन वरयामास। कर्दममहर्षिः दिव्यविमानेन तां लोकान्तराणि दर्शयामास। किन्तु सा तपोनिरतासीत्। कपिलमहर्षेः प्रसूरियमिति कीर्तिता।

2.3 अनसूया देवहूतिकर्दमयोः पुत्री अत्रिमहर्षेः पत्नी च महापतिव्रतेति लोके विख्यातिं गता। त्रिमूर्त्यः शिशुरूपेण लालिताः अनसूयया इति कथा विश्रुतास्ति। वनवासाय चित्रकूटं प्राप्तायै सीतायै गृहिणीधर्मान् बोधयामास अनसूया। एषा सीतायै प्रसादनद्रव्याणि प्रादादिति रामायणे उल्लेखः दृश्यते। योषिताम् आदर्शनारीरूपेण अनसूया बहुधा कीर्तिता।

2.4 सन्ध्या ब्रह्ममानसपुत्री महातपस्विनी श्रीहरिप्रसादेन वरत्रयं प्राप्नोत्। होमाग्नौ देहं त्यक्त्वा अरुन्धतीरूपेण पुनर्जन्म प्राप्य वसिष्ठं पतिरूपेण अविन्दत।

2.5 अरुन्धती देवहूतिकर्दमयोः अष्टमपुत्री वसिष्ठस्य पत्नी चासीत्। सकलविद्यापारङ्गता। स्वस्याः शतस्य पुत्राणां हन्त्रे विश्वामित्राय क्षमादानम् अकरोत्। महाभारतस्य वनपर्वणि सप्तर्षीणां पत्नीनां रूपधारणं कृत्वा पत्युः कामेच्छां पूरयितुं कृतसङ्कल्पा अग्निपत्नी स्वाहा ऋते अरुन्धत्याः रूपात् षड्ऋषीणां पत्नीनां रूपधारणे एव कृतकृत्या जाता इति वर्णनमुपलभ्यते।⁵

अरुन्धतीवशिष्टयोः दाम्पत्यम् आदर्शदाम्पत्यमिति भारतीयैः स्तूयते। विवाहसमनन्तरं वधूवरौ अरुन्धतीनक्षत्रदर्शनं कुरुतामिति लोकाचारः अद्यापि दरीदृश्यते। अरुन्धतीव पतिव्रता स्यात् सर्वा नारीति अरुन्धतीनक्षत्रदर्शनस्य उद्देशः।

सुश्रुतसंहितायां गतायुषः मनुष्याः अरुन्धतीनक्षत्रं द्रष्टुं न शक्नुवन्तीति वर्णितमस्ति।⁶

रघुवंशे कुमारसम्भवे च वसिष्ठपत्नी अरुन्धती वर्णिता। अग्नेः भार्या स्वाहा इव वसिष्ठपत्नीं अरुन्धतीम् अपश्यत् दिलीप इति वर्णितम्।⁷

कुमारसम्भवे शिवः पार्वत्या सह विवाहं कर्तुं कृतसङ्कल्पस्सन् सप्तर्षीन् सारुन्धतीकान् हिमालयं प्रति प्रेषितवान्। पतिव्रता अरुन्धती अतीव आदरभावेन शिवेन पूजितेति कालिदासः वर्णितवान्। अरुन्धत्याः वर्णनसन्दर्भे कालिदासः अर्थगौरवप्रपूर्णानि पदानि प्रयुक्तवान्। पत्युः वसिष्ठस्य पादापितेक्षणा साक्षात् तपःसिद्धिश्चेति उपमिता अरुन्धती। कालिदासः सत्पत्यः अरुन्धतीकल्पाः धर्म्याणां क्रियाणां साधनमिति प्रशशंस।⁸

2.6 शाण्डिली पतिव्रता कौशिकाभिधस्य दुष्टब्राह्मणस्य पत्नी। पतिकामनां पूरयितुं पतिम् उन्नीय वेश्यागृहं प्रति गच्छति। मध्येमार्गं माण्डव्यमुनिशापग्रस्तः पतिः सूर्योदये विगतासुः भवतीति ज्ञात्वा सूर्योदयमेव निरुद्धवती। अनसूयायाः अनुग्रहेण शाण्डिल्याः पतिः पुनरुज्जीवितः।

2.7 मदालसा विश्वावसुराजस्य दुहिता ऋतध्वजस्य पत्नी सकलविद्यापारङ्गता मार्कण्डेयपुराणे दृश्यते। सा स्वपुत्रान् शैशवादारभ्य उल्लापिकाभिः अध्यात्मविद्यां प्रबोधयति स्म।

नित्योसि बुद्धोसि निरञ्जनोसि संसारमायापरिवर्जितोसि

संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां न जन्ममृत्यु तत्स्तस्वरूपे।।⁹

एताभिः उल्लापिकाभिः त्रयः पुत्राः संसारे विरक्ताः। पत्युः अनुरोधेन चतुर्थपुत्रं अलर्कं वीरगाथाः बोधितवती।

4. रामायणमहाभारतयोः आदर्शनार्यः

भारते रामायणमहाभारतयोः भूयान् प्रभावः अस्ति। विशिष्य अनयोः इतिहासकाव्ययोः नारीरत्नानि प्रातःस्मरणयोग्यानीति भारतीयानां विश्वासः।

अहल्या द्रौपदी सीता तारा मन्दोदरी तथा।

पञ्चकन्याः स्मरेन्नित्यं महापातकनाशनम्॥

आ पौराणिककालात् पतिव्रतानां नारीणामेतासां पवित्रचरित्रवर्णनं भारतीयनारीसमाजे प्रभावं जनयति। सीता सावित्री दमयन्ती द्रौपदी इत्यादयः नार्यः नारीभिः स्तूयन्ते।

4.1 **सीता** - वाल्मीकिरामायणे सीतायाः वर्णनं परिशील्य वक्तुं प्रभवामः यत् पितृकुलस्य श्वसुरकुलस्य पत्युः कीर्तनेन नार्याः महत्त्वं वर्धते। सर्वगुणसम्पन्ना नारी एव भर्तृबहुमता भवतीति उपदिशति कविः।

रामस्य दयिता भार्या नित्यम् प्राण समा हिता ॥

जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता ।

सर्वलक्षणसंपन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः ॥¹⁰

सुन्दरकाण्डस्थः सीतारावणसंवादः सीतायाः पवित्रचरितं प्रमाणयति। सीतायाः त्रिकरणशुद्धिः विवेकशीलता तार्किकीबुद्धिः धार्मिकचिन्तनं पातिव्रत्यधर्मञ्च सुष्ठु वर्णयति। रावणसमक्षं पितृकुलं श्वसुरकुलं पतिञ्च कीर्तयति साध्वी सीता।

अकार्यं न मया कार्यमेकपत्या विगर्हितम्।

कुलं सम्प्राप्तया पुण्यं कुले महति जातया॥

सीतारामयोः अन्योन्यदाम्पत्यमपि सुन्दरशैल्या चित्रयति वाल्मीकिरत्र। रामस्य भुजं उपधाय सीता स्वपिति स्म। परपुरषस्य भुजं कथं उपधास्यामीति सीता रावणं पृच्छति।

उपधाय भुजं तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम्।

कथं नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्॥

भुजम् उपधाय इति प्रयोगः व्यङ्ग्यार्थपूर्णः। द्वयोः दम्पत्योः परस्परानुरागः गम्यते। विप्रलम्भशृङ्गारः प्रतीयते। एतैः सीतावचनैः चित्तद्रवीभवनं लक्ष्यते।

शक्या लोभयितुं नाहमैश्वर्येण धनेन वा।

अनन्या राघवेणाहं भास्करेण प्रभा यथा॥¹¹

सीतायाः स्थिरबुद्धिं चित्तस्थैर्यं साहसं अलुब्धताञ्च प्रकाशयति संवादोऽयम्। नारीणामुत्तमा वधूः इति प्रयोगः सीतायाः विषये सार्थक्यं भजति।

4.2 **तारा** - किष्किन्धायाः प्रभुः वाली। तस्य पत्नी तारा। सुग्रीवस्य प्रार्थनया रामः वालिनम् अमारयत्। सुग्रीवाय राज्यं दत्तवान्। सीतान्वेषणाय दत्तवचनः सुग्रीवः भोगलालसः सन् यदा कर्तव्यविमुखः जातः तदा जातरोषः लक्ष्मणः सुग्रीवं निन्दति। चतुरा तारा युक्तियुक्तवचोभिः लक्ष्मणं सान्त्वयति। सुग्रीवं प्रति प्रयुक्तानि परुषवचनानि अयुक्तानीति विमृशति तारा। सुग्रीवलक्ष्मणयोः वैरिभावम् उपशमयति। सुग्रीवः अकृतज्ञः नास्ति। अविवेकी अपि नास्ति। अनृतवादी अपि नास्ति। रामेण कृतः उपकारः सुग्रीवेण न विस्मृतः। रामस्य अनुग्रहेणैव सुग्रीवः राज्यं कीर्तिञ्च अवाप। चिरं कष्टमनुभूय अधुना सुखापन्नः सः प्राप्तकालं न जानातीति तारा पत्युः समर्थनमकरोत्। पत्युः दोषान् समर्थयत्या तया तारया भारतीयनारीधर्मः अनुसृतः।¹²

4.3 **सुदक्षिणा** – कालिदासः दिलीपस्य पत्नीं सुदक्षिणाम् आदर्शपत्नीत्वेन हृदयङ्गमरूपेण वर्णयामास।

तस्याः खुरन्यासपवित्रपांसुमपांसुलानां धुरि कीर्तनीया ।

मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत् । ।

श्लोकेस्मिन् दिलीपपत्नीं सुदक्षिणां स्मृतिरिति धेनुं नन्दिनीं श्रुतिरिति सुन्दरैरुपमानैः ललितललितपदैः कालिदासः वर्णयामास। तथा आचरितः पतिव्रताधर्मः अन्यनारीणाम् आदर्शः अस्ति। नन्दिनीधेनुं वने चारयित्वा आश्रमं पुनरागतं पतिं दिलीपं पत्नी सुदक्षिणा लोचनाभ्यां पपौ इति वर्णयता कालिदासेन भारतीयनारीहृदयः आविष्कृतः।

वसिष्ठधेनोरनुयायिनं तमावर्तमानं वनिता वनान्तात् ।

पपौ निमेषालसपक्ष्मपङ्क्तिरुपोषिताभ्यामिव लोचनाभ्याम् ॥

सन्तानं कामयमाना सुदक्षिणा सश्रद्धं सभक्तिकं गोसेवाव्रतं भर्त्रा सह आचरितवती। सनातनभारतीयसम्प्रदायबद्धायाः आदर्शनार्याः प्रतीकभूतास्ति कालिदासेन वर्णिता दिव्यगुणसम्पन्ना सुदक्षिणा।

प्रदक्षिणीकृत्य पयस्विनीं तां सुदक्षिणा साक्षतपात्रहस्ता ।

प्रणम्य चानर्च विशालमस्याः शृङ्गान्तरं द्वारमिवार्थसिद्धेः । ।¹³

4.4 **दमयन्ती** – महाभारतस्य वनपर्वणि नलोपाख्यानम् अतीव विश्रुतमस्ति। नलोपाख्याने दमयन्त्याः लोकोत्तरचरित्रवर्णनं प्रातःस्मरणीयमस्ति। यदा दमयन्त्याः स्वयंवरः प्रकटितः तदा लोकपाला अपि तां परिणेतुम् मतिमकुर्वन्। नले बद्धानुरागा दमयन्ती लोकपालान् तिरस्कृतवती।

त्वत्कृते हि मया वीर राजानः सन्निपातिताः।

यदि चेद्भजमानां मां प्रत्याख्यास्यसि मानद।

विषमाग्निं जलं रज्जुमास्थास्ये तव कारणात्।

अचञ्चलभक्त्या स्वयंवरसभाम् आगतानां नलरूपधारिणां लोकपालानाम् अनुग्रहं प्राप्य नलं पतित्वेन वरयामास सा।

वाचा च मनसा चैव यथा नाभिचराम्यहम्।

यथा देवैः स मे भर्ता विहितो निषधाधिपः।

स्वं चैव रूपं पुष्यन्तु लोकपालाः सहेश्वराः।

यथाहमभिजानीयां पुण्यश्लोकं नराधिपम्।¹⁴

अपिच कलिदोषेण राज्यच्युतेन नलेन सह वनवासदुःखम् अनुभूतवती। वने पत्या परित्यक्ता सा भृशं विलपितवती। दमयन्तीविलापः तदुदारचरितं वर्णयति। पितृगृहं प्राप्ता दमयन्ती चातुर्येण पत्युः पुनस्समागमप्राप्तौ सफला जाता। पतिव्रता दमयन्ती पतिं सुखदुःखेषु समानतया असेवत। अत एव लोके आदर्शनारीति विश्रुता।

4.5 **सती सावित्री** – महाभारतस्य अपरं सावित्र्योपाख्यानं लोकविश्रुतमस्ति यत्र पतिव्रतासमवाये मूर्धन्या सावित्री वर्णिता। महाराजस्य अश्वपतेः पुत्री देव्याः सावित्र्याः अनुग्रहेण सञ्जाता सावित्रीति अभिहिता सर्वगुणसम्पन्ना आसीत्। पितुराज्ञया सा च्युतराज्यस्य द्युमत्सेनस्य पुत्रं सत्यवन्तं पतित्वेन वरयामास। नारदमुखात् सत्यवान् अल्पायुष्क इति ज्ञात्वापि निश्चलमतिः सा सत्यवन्तमेव परिणीतवती।

दीर्घायुरथ वाल्पायुः सगुणो निर्गुणोपि वा।

सकृद्वृतो मया भर्ता न द्वितीयं वृणोम्यहम्।¹⁵

विवाहानन्तरम् आश्रमवृत्तिम् आदाय श्वसुरौ पतिं परिवारञ्च निर्मलचित्तेन असेवत। पत्युः मृत्युकाले सन्निहिते चित्तं दृढीकृत्य ईश्वरसमाराधनतत्परा बभूव। वनं गच्छन्तं सत्यवन्तमनुससार सा। विगतासुं पतिं दृष्ट्वापि अधीरा सती सावित्री यमधर्मराजदर्शने समर्था जाता। सावित्रीयमराजयोः संवादः सावित्र्याः दृढचित्तं पतिव्रताधर्मनिरतिञ्च द्योतयति।¹⁶

यममपि प्रसन्नीकृत्य वरान् प्राप्य पतिरुज्जीवने कृतकृत्या जाता इति तार्किकबुद्धिमण्डिता सावित्री सर्वनारीबहुमतास्ति। यममुखनिसृतप्रशंसापरकानि वचनानि सावित्र्याः गुणगणान् प्रकाशयन्ति।¹⁷

वरयाचनसन्दर्भे प्रथमं श्वसुरस्य हितं पश्चात् पितुः हितम् अनन्तरं स्वहितरूपं पतिरुज्जीवनञ्च साधितवती इत्यतः ऋषीणामपि प्रशंसापात्रतां गता सावित्री। भारतीयसनातनधर्मस्य प्रतीकभूतास्ति इयं सावित्री।¹⁸

4.6 द्रौपदी

महाभारते अत्यन्तप्रभावपूर्णेऽपि स्त्रीपात्रेषु अन्यतमास्ति द्रौपदी या याज्ञसेनीति प्रख्यातिं गता। पञ्चपाण्डवानां सुखदुःखेषु सहभागिनी भूत्वा वनवासदुःखं अज्ञातवासदुःखं परपुरुषपीडां पुत्रवियोगशोकञ्च अनुभूयापि पतिव्रताधर्मादविचला भूत्वा नारीमणिमालायां रत्नमिव विराजते। आन्ध्रप्रदेशतमिलनाडुकर्णाटकादिराज्येषु मलेशियासिङ्गपुरश्रीलङ्कादिषु देशेषु च द्रौपदी देवतारूपेण अर्च्यते इति विशेषः।

4.7 मन्दोदरी

श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे प्रभावपूर्णेऽपि नारीपात्रेषु अन्यतममस्ति मन्दोदरीपात्रम्। युद्धकाण्डे एकादशाधिकशततमे सर्गे रावणे दिवङ्गते मन्दोदरी विलपति। तस्याः विलापे रावणकृताधर्मस्य निन्दा बहुधा प्रशंसार्हास्ति। सीतापहरणं पापकृत्यमिति तत्पापकर्मणः फलमेव रावणवध इति परिदेवयति मन्दोदरी। धर्माधर्मप्रबोधकः मन्दोदरीविलापः। धर्ममाचरता विभेषणेन सुखं प्राप्तम्। अधर्ममाचरता रावणेन दुःखान्तं प्राप्तमिति रावणस्य पापाचरणमेव मन्दोदरी गर्हति। रामे ईशदपि अप्रसन्ना नासीत् मन्दोदरी। प्रियदयिताम् सीताम् अपहृत्य रामाय अपकृतवानिति रावणमेव सा हितं बोधयति स्म। रावणे निधनं गतेऽपि भर्तारमेव निन्दति स्म। वाल्मीकिमहर्षिणा कृतेन उदारचरित्रचित्रणेन मन्दोदरी आदर्शनारीषु अन्यतमत्वेन परिगण्यते।¹⁹

उपसंहारः -

मम्मटस्य काव्यप्रयोजनेषु कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे इति अन्यतममस्ति। रामादिवत् वर्तितव्यम् नतु रावणादिवत्इति काव्यम् उपदिशतीति मम्मटस्य वचनम्। तद्वत् कवयः उदारनारीपात्रचित्रणेन सीतासावित्रीदमयन्तीवत् वर्तितव्यमिति उपदिशन्ति। नार्यधीनो भवति गृहस्थाश्रमः। गुणशीलसम्पन्ना नारी लोकश्रेयसे कल्पते। पतिव्रतानाम् आदर्शनारीणां प्रभावेणैव भारते कुटुम्बव्यवस्था अविच्छिन्नतया अद्यावधि राराजते इत्युक्तौ नास्ति अतिशयोक्तिः।

उद्धरणानि -1. मनुस्मृतिः 3.56

2. घोषा गोधा विश्ववारा अपालोपनिषन्निषत्।

ब्रह्मजाया जुहूर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितिः।।

इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोर्वशी।

लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शाश्वती।।

श्रीर्लाक्षा सार्पराज्ञी वाक् श्रद्धा मेधा च दक्षिणा।

रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिताः।। 82-84 बृहद्देवता

3. बृ.आ.उ. अ.3.ब्रा.6 4. बृ.आ.2.5
 5. (सप्तानामपि सा देवी सप्तर्षीणां महात्मनाम्।
 पत्नीसरूपतां कृत्वा कामयामास पावकम्।।
 द्वियरूपमरुन्धत्याः कर्तुं न शक्तं तया।
 तस्यास्तपःप्रभावेण भर्तृशुश्रूषणेन च। म.भा. 3.225.13-15
 6. दीपनिर्व्वाणगन्धञ्च सुहृद्वाक्यमरुन्धतीं ।
 न जिघ्रन्ति न शृण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः” ॥
 “न पश्यति स नक्षत्रां यश्च देवीमरुन्धतीं ।
 ध्रुवमाकाशगङ्गां वा तं वदन्ति गतायुषं” ॥ सुश्रुतसंहिता
 7. अन्वासितमरुन्धत्या स्वाहयेव हविर्भुजम्। र.वं. 1.56
 8. स तथेति प्रतिज्ञाय विसृज्य कथमप्युमाम्। ऋषीञ्ज्योतिर्मयान्सप्त सस्मार स्मरशासनः।
 ते प्रभामण्डलैर्व्योम द्योतयन्तस्तपोधनाः। सारुन्धतीकाः सपदि प्रादुरासन्पुरः प्रभोः।
 तेषां मध्यगता साध्वी पत्युः पादार्पितेक्षणा। साक्षादिव तपःसिद्धिर्बभासे बह्वरुन्धती।।
 तामगौरवभेदेन मुनींश्चापश्यदीश्वरः। स्त्री पुमानित्यनास्थैषा वृत्तं हि महितं सताम्।
 तद्दर्शनाद्भूच्छम्भोर्भूयान्दरार्थमादरः। क्रियाणां खलु धर्म्याणां सत्यव्यो मूलसाधनम्।। कु.सं.6.3,4,11,12, 13
 9. मार्कण्डेयपुराणम् 25 अध्यायः 10. सङ्क्षेपरामायणम् 1.1.23,27, 11. रामायणम् – 5.21. 4,16,15
 12. नैवं लक्ष्मण वक्तव्यो नायं परुषमर्हति। हरीणामीश्वरः श्रोतुं तव वक्त्रात् विशेषतः।2
 नैवाकृतज्ञः सुग्रीवो न शठो नापि दारुणः। नैवानृतकथो वीर न जिह्वाश्च कपीश्वरः 13
 उपकारं कृतं वीरो नाप्ययं विसृतः कपिः। रामेण वीर सुग्रीवो यदन्यैर्दुष्करं रणे।4
 रामप्रसादात् कीर्तिं च कपिराज्यं च शाश्वतम्।प्राप्तवानिह सुग्रीवो रुमां मां च परन्तप। 5
 सुदुःखशयितः पूर्वं प्राप्येदं सुखमुत्तमम्। प्राप्तकालं न जानीते विश्वामित्रो यथा मुनिः। 6
 घृताच्यां किल संसक्तो दश वर्षाणि लक्ष्मण। अहोमन्यत धर्मात्मा विश्वामित्रो महामुनिः। 7
 स हि प्राप्तं न जानीते कालं कालविदां वरः। विश्वामित्रो महातेजाः किं पुनर्यः पृथग्जनः। 8) रामायणम् –
 किष्किन्धाकाण्डः – 35 सर्गः. 2-8 श्लोकाः
 13. रघुवंशम् 2.2,19,21, 14. म.भा.व.प. 53.3,4, 18,19,20, 15. म.भा.वनपर्व 3.278- 26
 16. यत्र मे नीयते भर्ता स्वयं वा यत्र गच्छति।मयापि तत्र गन्तव्यमेष धर्मः सनातनः।
 कुतः श्रमो भर्तृसमीपतो हि मे यतो हि भर्ता मम सा गतिर्ध्रुवा।
 यतः पतिं नेष्यति तत्र मे गतिः सुरेश भूयश्च वचो निबोध मे। म.भा. वन. 281.20, 28
 17. यथा यथा भाषसि धर्मसंहितं मनोनुकूलं सुपदं महार्थवत्।
 तथा तथा मे त्वयि भक्तिरुत्तमा वरं वृणीष्वप्रतिमं यतव्रते।। म.भा. वन. 281.50
 18. निमज्जमानं व्यसनैरभिद्रुतं कुलं नरेन्द्रस्य तमोमये हृदे ।
 त्वया सुशीलव्रतपुण्यया कुलं समुद्धृतं साध्वि पुनः कुलीनया ॥ म.भा. वन. 295.180
 19. सीतां सर्वानवद्याङ्गीमरण्ये विजने शुभाम्। आनयित्वा तु तां दीनां छद्मनाऽऽत्मस्वदूषणम्॥
 अप्राप्य तं चैव कामं मैथिलीसंगमे कृतम्।पतिव्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रभो॥
 शुभकृच्छ्रभमाप्नोति पापकृत् पापमश्रुते।विभीषणः सुखं प्राप्तस्त्वं प्राप्तः पापमीदृशम्॥ रा.यु.का.6.111. 21,22,23,26

आधारग्रन्थाः -

1. बृहदारण्यकोपनिषत् श्रीशङ्करविद्यापीठट्रस्ट् भाग्यनगरम्, तेलङ्गाणा
2. के. एल्. जोषी, मार्कण्डेयपुराणम्, परिमलपब्लिकेशन्, देहली 2012 978-81-7110-223-5
3. Vettam mani, Puranic Encyclopaedia, Motilal Banarsidass publishers private limited, Delhi, 81-208-0597-6
4. वाल्मीकिः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् प्रथमभागः किष्किन्धाकाण्डः 35 1-23, गीताप्रेस् गोरखपुर भारत
5. वाल्मीकिः श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् द्वितीयभागः सुन्दरकाण्डः 5. 21.3,4, 6 (1-34)
6. व्यासमहर्षिः महाभारतम् (द्वितीयखण्ड) वनपर्व गीताप्रेस् गोरखपुर भारत
7. महाबलभट्टः स्त्रीरत्नमाला संस्कृतभारती कोङ्कणप्रान्तः, गोवा, ISBN no. 978-93-81160-88-6

